

ANÁLISE DA VARIAÇÃO VERTICAL DE ESTAÇÕES GEODÉSICAS UTILIZADAS NO CONTROLE DE ESTAÇÕES MAREGRÁFICAS DA RMPG ENTRE 2015 E 2023

EVERTON GOMES DOS SANTOS¹
JÉSSICA CAROLINE DOS SANTOS SIQUEIRA¹
SALOMÃO SOARES¹

¹Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
everton.santos@ibge.gov.br, jessica.siqueira@ibge.gov.br, salomao.soares@ibge.gov.br

As informações coletadas pelas Estações Maregráficas (EMs) da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG) são essenciais para atividades portuárias, construção de infraestruturas costeiras, estudos sobre a elevação do nível do mar, gerenciamento de áreas costeiras e estudos ambientais. Para garantir a precisão desses dados, é necessário um rigoroso controle para detectar e quantificar movimentos verticais de origem não oceânico que possam introduzir erros. Portanto, realiza-se periodicamente o controle geodésico de estações maregráficas (CGEM), que permite monitorar e corrigir a série de variação do nível do mar. O objetivo desse trabalho é analisar a variação vertical no período, por meio dos desníveis coletados via nivelamento geométrico científico, e discutir brevemente aspectos sobre a classificação de estações geodésicas utilizadas nos circuitos de controle de EMs da RMPG. As referências de nível (RRNN) que compõem os circuitos de controle das EMs foram previamente classificadas conforme proposto por [1], isto é, em 4 classes A, B, C e D de acordo com seu tipo construtivo, descrito no Banco de Dados Geodésicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os sítios analisados compreendem as seis EMs da RMPG: Santana – AP; Belém – PA; Fortaleza – CE; Salvador – BA; Arraial do Cabo – RJ; Imbituba – SC. Para analisar a variação vertical, foi realizada uma pré-análise para selecionar a Referência de Nível (RN) adequada para o ajustamento. A RN escolhida como referência preliminar seguiu a classificação de estabilidade classe A e foi utilizada como injeção mínima e absoluta para cada ajustamento paramétrico. Cada ano de levantamento foi ajustado individualmente, utilizando a mesma referência, com altitude padronizada. Dessa forma, os resultados puderam ser analisados no mesmo plano, correspondendo os valores finais aos desníveis de cada seção. Uma vez executado tais procedimentos, foram realizados os ajustamentos, utilizando o Método dos Mínimos Quadrados. O processamento foi executado com o programa *Geodetic Adjustment using Helmert Blocking of Space and Terrestrial Data* – GHOST [2]. Os resultados foram tabulados utilizando um código de automação em linguagem de programação *Python* [5]. A variação vertical foi determinada por meio de regressão linear simples. Foram calculadas as taxas de variação para o período considerado e o erro padrão em mm/ano de cada RN. A análise abrangeu um período de 5 a 7 anos, dependendo da disponibilidade de dados, visando incluir o maior número possível de levantamentos. A análise foi baseada no método Desvio Padrão o qual fundamenta-se no princípio de que o desvio padrão, sendo uma medida do grau de dispersão dos valores em relação à média, pode ser utilizado para determinar os limites superior e inferior de uma amostra. Para isso, aplica-se a Equação $Limites = X \pm 2 \times S$ [3], onde: X representa a média da amostra e S corresponde ao desvio padrão amostral, calculado como a raiz quadrada da variância. Uma descrição detalhada sobre a aplicação do citado método pode ser encontrada em [4]. O exame das taxas de movimentação vertical pelo tipo construtivo revelou que as RRNN de classe B (Figura 01), em sua maioria, possuem valor menor que 0,20 mm/ano e apresentaram tendência de soerguimento. Em contraste, as RRNN de classe C, mostradas na Figura 02, apresentaram valores, em sua maioria, abaixo de 0,30 mm/ano com predominância de subsidência. As RRNN de classe D, apresentadas na Figura 03, também indicaram tendência de subsidência com valores abaixo de 0,30 mm/ano. É importante ressaltar que o conjunto amostral da Classe D é significativamente menor do que da classe C, o que requer um acompanhamento de maior prazo para resultados mais contundentes. Outro fator relevante é que cada região portuária possui características construtivas distintas. Diante dessa concepção, ao examinar a Figura 04, observou-se que no porto de Belém houve acentuada tendência de subsidência, enquanto nos portos de Fortaleza, Salvador, Arraial do Cabo e Imbituba observou-se que a tendência de subsidência foi o dobro da tendência de soerguimento. No porto de Santana, os fenômenos de subsidência e

soerguimento ocorreram de maneira distribuída, sem uma predominância clara. Os circuitos são compostos por RRNN posicionadas em locais estratégicos e oportunos dentro dos portos, como píeres, molhes, estruturas de prédios e solo. Nesse sentido, entende-se que múltiplos fatores influenciam a dinâmica local da variação vertical. Embora as RRNN fixadas em locais de classificação A e B tenham apresentado menores variações temporais, sua estabilidade ao longo do tempo não é garantida; fatores relacionados à geologia local e regional podem afetar a estabilidade dessas RRNN. As figuras de 5 a 10 apresentam a variação vertical (desníveis) das RRNN de controle dos sensores maregráficos, isto é, RN primária, RN histórica e RN Dispositivos de Centragem Forçada (DCF) respectivamente nas EMs de Santana, Belém; Fortaleza; Salvador; Arraial do Cabo e Imbituba. Os valores foram reduzidos a uma única referência para facilitar a visualização gráfica. De modo geral observou-se que as RRNN primárias 3122A (0,30 mm/ano), 3130J (0,05 mm/ano), 4336A (0,11 mm/ano), 3640A (0,14 mm/ano), 2987P (0,06 mm/ano) e 3012X (0,10 mm/ano) apresentaram importante estabilidade temporal, isto é, variações ligeiramente próximas a 0,1 mm/ano. As RRNN históricas 4027D (0,31 mm/ano), 3131A (0,14 mm/ano), 9320T (-0,51 mm/ano), 3630T (-0,30 mm/ano), 3092A (0,15 mm/ano) e 9302Z (-0,18 mm/ano) também mostraram estabilidade temporal. É importante informar que essas RRNN foram implantadas por outros órgãos nas dependências dos portos e que foram posteriormente incluídas nos circuitos de controle da RMPG. Estão fixadas em variados locais sem, necessariamente, seguir o critério de melhor classificação. Em relação às RRNN do tipo DCF pôde-se notar que nos casos de Belém (3130M) e Fortaleza (4357L) ocorreu, respectivamente, acentuada subsidência e soerguimento pontual que podem ser explicadas por fatores dinâmicos que têm ocorrido especificamente nesses sítios como obras e posicionamento de equipamentos pesados próximos as RRNN. As demais RRNN apresentaram notável estabilidade temporal. As RRNN que indicaram acentuadas tendências também estão sendo monitoradas para acompanhamento da evolução e alerta de riscos. Esta pesquisa buscou apontar caminhos para aprimorar o estudo temporal da variação vertical de RRNN, a fim de que possam servir como referências confiáveis para diversos fins. Ficou evidente que a classificação das RRNN não pode ser realizada apenas pelo seu método construtivo, mas também pela sua variação temporal, ou seja, é necessário associar um qualificador baseado nas taxas de variação temporal. De modo geral, observou-se que as RRNN de classificação C e D possuem estabilidade temporal significativa. Isso indica que, mesmo em locais com estruturas precárias, pode haver estabilidade devido à baixa dinâmica do ambiente. Por outro lado, estruturas inicialmente consideradas robustas podem ser afetadas pela dinâmica local, o que compromete a qualidade da manutenção da posição vertical da RN. Os circuitos de controle apresentaram, em sua maioria, significativa estabilidade temporal com taxa média de 0,15 mm/ano, identificando os locais mais propensos a soerguimento (Santana) e subsidência (Salvador, Belém e Imbituba), bem como aqueles em que não há predominância de um efeito específico (Arraial do Cabo). Destaca-se que um qualificador temporal depende de levantamentos sucessivos em determinados intervalos de tempo. Esse é um dos fatores que serão explorados na continuação desta pesquisa, assim como os termos mínimos e obrigatórios que devem constar na descrição do tipo construtivo de estações geodésicas. É imprescindível aprofundar a análise da relação entre as propriedades geológicas regionais e as oscilações verticais registradas, o que pode contribuir para a identificação de possíveis fatores causais subjacentes a essas flutuações. Ainda é necessário um estudo de longo prazo dos levantamentos do nivelamento geométrico científico e a inclusão de análises das informações de variação vertical coletadas por meio de rastreios GNSS (*Global Navigation Satellite System*).

Figura 1 – Taxa de variação vertical de estações geodésicas Classe B.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 2 – Taxa de variação vertical de estações geodésicas Classe C.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 3 – Taxa de variação vertical de estações geodésicas Classe D.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 4 – Quantitativo de RRNN em relação a sua tendência de soerguimento e subsidência.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 5 – Variação vertical reduzida de estações geodésicas primária (azul), histórica (laranja) e dispositivo de centragem forçada (verde e vermelho) da Estação Maregráfica de Santana - AP.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 6 – Variação vertical reduzida de estações geodésicas primária (azul), histórica (laranja) e dispositivo de centragem forçada (verde e vermelho) da Estação Maregráfica de Belém - PA .

Fonte: Os autores (2024).

Figura 7 – Variação vertical reduzida de estações geodésicas primária (azul), histórica (laranja) e dispositivo de centragem forçada (verde e vermelho) da Estação Maregráfica de Fortaleza - CE.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 8 – Variação vertical reduzida de estações geodésicas primária (azul), histórica (laranja) e dispositivo de centragem forçada (verde e vermelho) da estação maregráfica de Salvador-BA .

Fonte: Os autores (2024).

Figura 9 – Variação vertical reduzida de estações geodésicas primária (azul), histórica (laranja) e dispositivo de centragem forçada (verde e vermelho) da Estação Maregráfica de Arraial do Cabo - RJ.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 10 – Variação vertical reduzida de estações geodésicas primária (azul), histórica (laranja) e dispositivo de centragem forçada (verde e vermelho) da Estação Maregráfica de Imbituba - SC . Optou-se por manter o padrão único de escala das figuras. Desta forma, as estações 3012X e 9302Z não estão visíveis no gráfico, pois suas variações são muito próximas de zero

Fonte: Os autores (2024).

Palavras-chaves: Variação vertical; Estação maregráfica; Referência de nível; Ajustamento

Referências

- [1] HAILEGEBEREL, M.; GLASSMIRE, K.; JOHNSON, A.; SAMANT, M.; DUSEK, G. User's Guide to Vertical Control and Geodetic Leveling for CO-OPS Observing Systems. 1. ed. Silver Spring, 2018. 69 p. Disponível em: https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/Users_Guide_to_Vertical_Control_and_Geodetic_Leveling_for_COOPS_Observing_Systems-May_2018.pdf.
- [2] CRAYMER, M. Geodetic adjustment using Helmert blocking Of Space and Terrestrial data. 2017. Disponível em: <http://www.naref.org/ghost/>. Acesso em: 22 jul. 2024.
- [3] SEO, S. A Review and Comparison of Methods for Detecting Outliers in Univariate Data Sets. 56 f. Dissertation (Master of Science) -Graduate School of Public Health in partial fulfillment, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, 2006. Disponível em: <http://d-scholarship.pitt.edu/7948/1/Seo.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2024.
- [4] SANTOS, E. G. dos; SOARES, S.; KLEIN, I. Avaliação da Variação Vertical Local Voltada à Integridade de Séries Temporais Maregráficas. Revista Brasileira de Cartografia, [S. l.], v. 74, n. 4, p. 1003–1028, 2022. DOI: 10.14393/rbcv74n4-66090. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/66090>. Acesso em: 25 jul. 2024.
- [5] PYTHON. Documentação da linguagem Python. Página de documentação. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3/>. Acesso em: 25 jul. 2024.

25Anos
*Conectando mentes e
provendo conhecimento*

XIII

Colóquio Brasileiro
de Ciências
Geodésicas • 2024

Universidade Federal do Paraná